

EUROPEAN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY
RESEARCH AND MANAGEMENT STUDIES

VOLUME03 ISSUE01

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7548949>

Pages: 28-33

**KOREYS TILINI O'QITISH JARAYONIDA MADANIY
XUSUSIYATLARNI HISOBGA OLISH**

Haydarov Jasur Baxodirovich

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Koreys tili nazariyasi va amaliyoti kafedrasida o'qituvchisi

ABOUT ARTICLE

Key words: pedagogy, method, educational technologies, resource, research.

Received: 15.01.2023

Accepted: 17.01.2023

Published: 18.01.2023

Abstract: In this article, the effective methods of teaching the Korean language in a short period of time are considered using various methods. methods of achieving high efficiency in the shortest time to the educational goals set in the lesson have been studied in detail. Also, the methods and pedagogical technological materials used in teaching the Korean language were analyzed.

INTRODUCTION

Jahon globalashuvi jarayonlari, davlatlar, millatlar va madaniyatlararo munosabatlarning misli ko'rilmagan darajada kengayishi turli xalqlar vakillari o'rtasidagi to'laqonli muloqot masalasini dolzarb qilib qo'ydi. To'liq muloqot, birinchi navbatda, til munosabatlarini o'z ichiga oladi. Chet tilini bilish bilim darajasini oshiradi, dunyoqarashini kengaytiradi, atrofdagi dunyoni tolerantroq idrok etishga hissa qo'shadi. Mamlakatlarning o'zaro rivojlanishi, tajriba almashinishida til muhim o'rinni egallaydi. Shunday ekan, oxirgi yillar mobaynida tilni o'rganishga bo'lgan ehtiyoj kun sayin oshib bormoqda. Til ikki davlat o'rtasidagi eng muhim diplomatik aloqalarni olib borishdagi asosiy qurol hisoblanadi. Tarixdan ham ma'lumki, qo'shni yoki uzoq davlatlar o'rtasida mustahkam aloqani o'rnatish uchun elchilarga birinchi navbatda yuklatiladigan vazifa bu, albatta, o'sha davlat tilini o'rganish hamda kuchli diplomatik harakatlar orqali mustahkam aloqani o'rnatish bo'lgan.

Tarixga nazar soladigan bo'lsak, O'zbekiston Buyuk Ipak Yo'lida joylashgan bo'lib ko'pgina sharq

davlatlari bilan savdo va madaniy aloqasi kuchli bo'lgan, shundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki o'sha davrlardanoq O'zbekiston boshqa davlatlar bilan bir qatorda Koreya mamlakati bilan ham o'zaro do'stona aloqada bo'lgan, iqtisodiy, madaniy aloqalarni mustahkamlab, ko'p sohalarda yaxshi hamkor davlatlar sifatida nom qozongan. Bugungi kunda ham ilm-fan, madaniyat va sport sohalarida Koreya Respublikasi bilan hamkorlik qilishga respublikamiz hukumati va shaxsan yurtboshimiz Shavkat Mirziyoev jiddiy xayrixohlik hamda ulkan rag'bat bilan munosabatda bo'lmoqdalar.

O'tgan 2022-yilda yurtimizning Janubiy Koreya Respublikasi bilan diplomatik munosabatlarni yo'lga qo'yganligiga 30 yil to'ldi. Mazkur vaqt oralig'ida Janubiy Koreya va O'zbekiston haqiqiy ma'noda munosib sheriklar bo'ldi. Ikki davlat o'rtasidagi aloqalar mustahkamlanib borgani sari koreys tiliga, madaniyatiga, tarixiga bo'lgan qiziqish ham tobora ortib bormoqda. Mazkur hamkorlik mustahkamlanishi asosida yurtimizda koreys tilini o'rganishga bo'lgan talab ortdi. Mamlakatimizda koreys tiliga yo'naltirilgan maktab, litsey, kollej, institut va universitetlar faoliyat olib bormoqda. Ularda har yili yuzdan ziyod koreys tili mutaxassislari yetishib chiqmoqdalar .

Shunday ekan, ikki davlat o'rtasidagi aloqalar nafaqat siyosiy, iqtisodiy balki madaniy-ma'rifiy, fan-texnika, ta'lim kabi yo'nalishlarda ham jadal sur'atlar bilan rivojlanib bormoqda. Bugungi kunda yurtimizda Koreys tilshunosligining turli yo'nalishlarida izlanishlar olib borilib, bitiruv malakaviy ishlari, nomzodlik va doktorlik dissertatsiyalari, ilmiy maqolalar yaratilib koreys tili rivojlanishiga hissa qo'shib kelinmoqda. Universitet ta'limi bilan bir qatorda koreys tilini universitetdan tashqari turli ta'lim maskanlari, internet tarmoqlari orqali o'qitish ham jadal rivojlanmoqda. Bunday vaziyatda talabalarning turli toifalari uchun zamonaviy metodlar va pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda qisqa muddatli kurslarni tashkil etish talabga aylandi.

Hozirgi davrning dolzarb masalalaridan biri xorijiy tillarni o'qitish orqali yosh avlodni ona-Vatanga muhabbat va sadoqat, milliy g'urur, yuksak axloq va ma'naviyat, qadimiy va boy merosimizga iftixor tuyg'usi, milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashdir. Jahon ta'lim tizimidagi tub islohotlar talabalarning chet tillarni mukammal o'rganishlari, barcha sohalarda chet tilini bilgan holda o'zlarini namoyon eta olishlari uchun zarur shart- sharoit yaratib berish, ularning xorijiy tilda og'zaki va yozma nutqlarini rivojlantirish muammolarini ilgari surmoqda. Ta'lim oluvchilarning chet tilida fikr yuritish, erkin nutqni amalga oshira olish qobiliyatlarini rivojlantirish, intellektual faoliyatini shakllantirish, ularning tayyorgarligini baholash masalalari bilan YUNESKO, YUNISEF, Yevropa Universitetlari Assotsiyatsiyasi, Oliy Ta'lim Sifatini Ta'minlash Yevropa Tarmog'i, KOICA kabi tashkilotlar shug'ullanmoqda. Bu masalaning umumiy tendensiyalarda rivojlanishi zamonaviylik va yosh avlodda chet tiliga oid malakalarning shakllanishida katta ahamiyat kasb etib, zamonaviy tarbiya muammolari bilan bog'liq holda talabalarning ijodiy qobiliyatlarini oshirishga xizmat qilmoqda.

Respublikamiz ta'lim tizimini isloh qilishda xorijiy tajribalarga asoslangan xalqaro standartlarga

mos keluvchi o'quv dasturlari bilan muvofiqlashtirish oliy pedagogik ta'lim tizimini takomillashtirishga asos bo'ldi. O'zbekiston sharoitida milliy mintalitetimiz, urf-odatlarimizni inobatga olgan holda xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini tubdan isloh qilish davr talabidir. Bu borada 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida mamlakatimizda «...ta'lim va o'qitish sifatini baholashning xalqaro standartlarini joriy qilish asosida oliy ta'lim muassasalari faoliyatining sifati hamda samaradorligini oshirish, ilmiy tadqiqot va innovatsion faoliyatni rag'batlantirish, ilmiy va innovatsion yutuqlarni amaliyotga joriy qilishning samarali mexanizmlarini yaratish...», kadrlar tayyorlashning sifat darajasini oshirish, xalqaro standartlar asosida malakali mutaxassislar tayyorlash uchun zarur shart- sharoitlarni yaratish, har bir oliy ta'lim muassasasi jahonning yetakchi ilmiy-ta'lim muassasalari bilan yaqin hamkorlik aloqalari o'rnatishi va talabalarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish, yoshlar auditoriyasi bilan ish olib borishda interfaol usullardan samarali foydalanish, ularga chet tilidan sifatli ta'lim bera olish, oliy ta'lim darajasini namunali bosqichga olib chiqish va tubdan takomillashtirish asosiy vazifalar sifatida belgilandi .

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 16-aprelda «Sharqshunoslik sohasida kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish va ilmiy salohiyatni oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-4680 son Qarori e'lon qilindi.

Prezidentimiz bu qaror bilan, o'z navbatida, ilg'or dunyo talablariga javob bera oladigan yangi avlod sharqshunos kadrlarni tayyorlash masalasini kun tartibiga qo'ydilar.

Qarorda «Sharq mamlakatlarining tillari, tarixi, madaniyati, moddiy va ma'naviy merosi, iqtisodiyoti, siyosati, xalqaro maydondagi nufuzi, ularning zamonaviy antropologiya va etnologiyasi, tarjimashunoslik, shuningdek, turizm va gid hamrohligi sohalarida zamonaviy bilimlarni mukammal egallagan, mehnat bozori uchun raqobatbardosh bo'lgan kadrlarni tayyorlash» ishi birlamchi vazifa qilib belgilangan .

Shundan kelib chiqib, ushbu vazifa asosida sharqshunoslik sohasi ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklari doirasi yanada kengayadi va talabalarga ko'p profilli maktab, universitet ta'limi joriy etiladi.

Hozirgi paytda koreys tilini o'rgatishga yurtimizda katta ahamiyat berilmoqda. Bu ham albatta, bejiz emas. Bugun jahon hamjamiyati o'ziga munosib o'rin egallashga intilayotgan mamlakatlarimiz uchun, chet ellik sheriklarimiz bilan hamjihatlikda, hamkorlikda o'z buyuk kelajagini qurayotgan xalqimiz uchun xorijiy tillarni mukammal bilishning ahamiyatini baholashning hojati yo'qdir. Respublikamizda chet tili, jumladan koreys tilining o'qitilishi, horijiy til o'qituvchilarining bilim va ko'nikmalarini baholashning umumjahon ramkalari tavsiyanomalari (CEFR) hamda TOPIK(Test of Proficiency in Korean)ga mos ravishda yangi usul va talablari ishlab chiqildi. Unga ko'ra umumta'lim

maktablari va kasb-hunar kollejlari o'quvchilari uchun darsliklar yaratildi. Ushbu talablarga mos ravishda o'quv xonalari stendlar va yangi axborot kommunikativ texnikalar bilan jihozlandi. Koreys tili o'rganishga bo'lgan talab ham kundan kunga oshib bormoqda.

Koreys tili fani to'rt aspektga (o'qish, yozish, tinglab tushunish va gapirish) bo'linib, ularning har biri bo'yicha alohida tushuncha va ko'nikmalar berilmoqda. Shuningdek, ta'lim jarayoniga zamonaviy innovatsion texnologiyalarini olib kirish orqali ta'lim sifati va samaradorligi oshirilmoqda.

Koreys tilini o'qitish maqsadlari jamiyat talabi, ijtimoiy buyurtmasi, sharoiti, siyosatidan kelib chiqqan holda belgilanadi. Koreys tilini o'qitish maqsadlari jamiyat taraqqiyotiga va rivojlanishiga bog'liq. Oliy ta'lim muassasalarida koreys tilini o'qitish o'z maqsadlariga ega bo'lib, mazkur tildan ta'lim berayotgan barcha murabbiylar, albatta, uni oldindan aniqlab olmog'i darkor. Zero, olimlar O'.Hoshimov va I.Yoqubov «Ingliz tili o'qitish metodikasi» kitobida aytganidek, «chet tili o'qitish maqsadlari o'qitish mazmunini, vositasini, metodlarini, tamoyillarini aniqlaydi» .

Oliy o'quv yurtlarida koreys tili o'rgatishni maqsad va vazifalari hisobga olingan holda, ularni 2 guruhga ajratish mumkin:

1. Horijiy til – koreys tili bo'yicha mutaxassis tayyorlovchi universitet, institut, fakultetlar.
2. Horijiy til - koreys tili bo'yicha mutaxassis tayyorlamaydigan nofilologik ta'lim muassasalari.

Bu ikki guruhda koreys tili o'qitish maqsadlari turlicha bo'lib, birinchi guruhdagi oliy o'quv yurtlarida koreys tilidan mutaxassis tayyorlanishi sababli koreys tili chuqur har tomonlama mukammal, ham nazariy, ham amaliy o'rgatiladi. Ikkinchi guruhdagi, ya'ni nofilologik ta'lim muassasalarida esa koreys tili bo'yicha kompleks maqsad ko'zda tutiladi. Talaba koreys tilidan umumta'lim olib, yana mutaxassisligi bo'yicha koreys tilini kelajakda o'z ish faoliyatida qo'llashga o'rgatish maqsadi yotadi. Kasbi bo'yicha qisman muloqot qilish, mutaxassisligiga oid so'zlarni o'rganib, matnlarni o'qib tarjima qilishga o'rgatiladi.

Oliy ta'lim muassasalarida chet tillar o'qitish o'z oldiga

- 1) amaliy yoki kommunikativ,
- 2) umumta'lim berish,
- 3) tarbiyalash,
- 4) hosil qilingan malaka va ko'nikmalarni boshqa maqsadlarda ishlatilishni, ya'ni rivojlantirish maqsadlarini qo'yadi.

Koreys tili o'quv predmetining tarbiyaviy tomonini oshirish, kuchaytirish, mazmunli, tarbiyaviy xarakterdagi matnlarni, gazeta, jurnal maqolalarini o'qitish, ijtimoiy-siyosiy, tarbiyaviy masalalarni tahlil qilish, matnning asosiy g'oyasini aniqlash hamda sinfdan, oliy ta'limdan tashqari ishlar orqali amalga oshiriladi. Ular talabalarni vatanparvarlik, baynalminalchilik, do'stlik ruhida tarbiyalaydi,

dunyoqarashini kengaytiradi.

Mustahkam bilim berishning asosi o'qitish jarayonining unumli umumlashgan, takomillashgan bo'lishidadir. Shu bois, ta'lim jarayonida optimallashtirishdan keng foydalanilmoqda. Optimallashtirish chet tili o'qitilayotgan vaziyat, sharoit, oliy o'quv yurtlari talabalari va ularning tanlagan sohalariga mos, oson, qulay metod, yo'l, usul, tizim, tamoyil, vosita, mashqlarni izlash va tanlay bilish, qo'llashdir. Optimallashtirish turli tipdagi oily o'quv yurtlari uchun o'ziga xosdir, chunki dars soatlari turlicha bo'ladi, talabalarning ona tili xususiyatlari ham turlicha ta'sir qiladi. Hozirgi davr kommunikativ malaka, ko'nikma chet tilida ma'lumot berish (gapirish, fikrni yozmabayon qilish orqali) va ma'lumot olish (o'qish, tinglab tushunish orqali) malaka va ko'nikmalarni yanada o'stirishni, ta'lim bilan tarbiyani birga olib borishni talab qiladi.

Xulosa qilib aytganda, koreys tilini o'rgatishda avvalam bor talabani bu tilga qiziqтира olish, mamlakat tarixi, adabiyoti, ijtimoiy holati haqida to'liq xabardor qilish ahamiyatlidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Ta'lim muassasalarida chet tillarni o'qitishning sifatini yanada takomillashtirish choratadbirlari to'g'risida»gi 610-son Qarori. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. 32 (792) son, 2017. – B. 167-169.
2. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi 7. – T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2004. – 164 b. 193
3. Jalolov J.J. Chet til o'qitish metodikasi: chet tillar oliy o'quv yurtlari (fakultetlari) talabalari uchun darslik. – T.: O'qituvchi, 2012. – 432 b. 43. Jalolov J.J., Makhkamova G.T., Ashurov Sh.S. English Language Teaching Methodology. – T.: Fan va Texnologiyalar, 2015. – 336 b.
4. O'.Hoshimov. I.Yoqubov. Ingliz tili o'qitish metodikasi.- T.: 2003
5. Ахмедова Л.Т., Кон О.В. Методика преподавания русского языка. – T.: Fanvatexnologiya, 2013. – 240 c. 194
6. Cameron L. Teaching Languages to Young Learners. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. – 158 p.

Internet saytlari:

1. www.chamber.uz
2. <https://lex.uz/docs/4791086> d note taker B.Rahimjonov.